

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN®

FCPyRI

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Unidad de Aprendizaje:
DERECHO INTERNACIONAL

Evidencia 1:

Ensayo: Alemania y Reino Unido desaconsejan cisnes a Cuba por crisis energética

Alumno (a):

Michelle Sofía Rodríguez Quiroz 2096442

Docente:

Dave Alexander López Mejía

Grupo: 604 **Aula:** B09

Turno: Nocturno

Monterrey, Nuevo León, de 14 de febrero de 2026

Introducción

En este ensayo abordaremos el por qué países del continente europeo no aconsejan viajar a Cuba por crisis energética en base a las fuentes del Derecho Internacional, que nos sustentaremos con el Manual del Dr. Dave Alexander López Mejía esta noticia no es solo un panorama económico, porque representa un caso de estudio fundamental para comprender cómo los conceptos abstractos de la norma jurídica internacional se ejecutan o se anulan ante la realidad fáctica de un Estado que pierde la capacidad de garantizar servicios básicos o el simple hecho de que países como Alemania y Reino Unido le digan a sus ciudadanos que mejor no viajen a la isla no es solo un aviso de noticias, es un ejemplo perfecto de cómo se mueven las piezas del derecho entre las naciones.

Este caso internacional nos pone en un escenario de conflicto muy interesante porque, por un lado, el manual se comprende que los tratados internacionales son la fuente principal de obligaciones y que existe un principio llamado Pacta sunt servanda, que se entiende como "lo pactado se cumple" y de buena fe. Sin embargo, cuando vemos a Cuba sufriendo apagones constantes y falta de combustible, nos damos cuenta de que la realidad material puede impedir que un Estado cumpla con sus acuerdos de transporte, vuelos o servicios turísticos. Esto nos lleva a preguntarnos qué pasa cuando un Estado quiere cumplir, pero simplemente no tiene los medios básicos, como la electricidad, para hacerlo, por lo que entra la importancia de entender las fuentes del derecho para saber quién tiene la razón legalmente.

Además de los tratados, el ensayo explorará otras fuentes clave del Dr. López Mejía, como la Costumbre y los Principios Generales del Derecho, un ejemplo claro son las alertas de viaje, aunque son actos unilaterales y no tratados firmados por todos, tienen el poder real de hundir la economía de un país, la finalidad de este ensayo es que queremos demostrar que el Derecho Internacional no es solo un concepto, sino que es un sistema vivo que busca poner orden, incluso cuando las luces de todo un país se apagan.

Desarrollo

En el Derecho Internacional, no basta con que un país diga que algo es injusto o necesario si no que se requiere una base legal sólida. El Dr. Dave López, nos sustenta que la fuente primaria de validación jurídica. Según el autor, el sistema internacional tiene un centro de gravedad muy claro:

"El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es considerado la fuente de las fuentes, pues establece el catálogo de las normas que la Corte debe aplicar para resolver las controversias que le sean sometidas" (López Mejía, 2024).

En base a esto nos permite entender la noticia de Cuba, cuando Alemania y el Reino Unido emiten advertencias de viaje, no lo hacen al aire. Están actuando dentro de un sistema donde los tratados y la costumbre como se sustentó en el Art.38 que clasifica las fuentes en principales y auxiliares. En este momento, los tratados de servicios aéreos y comerciales entre Europa y Cuba serían la fuente principal, pero la crisis energética actual crea una laguna que nos obliga a buscar en otras fuentes como los principios generales.

Me parece muy interesante notar que, aunque el manual del Dr. López Mejía nos presenta este artículo como una lista ordenada, en la vida real todo se mezcla. Alemania usa su soberanía para interpretar un riesgo y eso afecta un tratado. Creo que, sin este artículo, cualquier país podría inventarse leyes cada vez que hay una crisis, y el hecho de que el manual lo ponga como la fuente de las fuentes nos da la seguridad de que existe un orden.

Una vez que comprendamos lo general de este caso debemos entrar a la fuente que genera más obligaciones directas que son los tratados, en una parte tenemos a Cuba como un estado soberano que ha firmado múltiples acuerdos de cooperación, aviación y turismo. Por lo que el Dr. López Mejía define estas herramientas de la siguiente manera:

"Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinados a producir efectos jurídicos y regidos por el derecho internacional" (López Mejía, 2024).

Que si existen acuerdos donde Cuba se compromete a recibir vuelos y dar servicios, el principio rector es que esos compromisos no se pueden romper así nada más, el autor destaca algo sumamente importante para este caso internacional que es:

"El principio Pacta sunt servanda establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" (López Mejía, 2024).

En este caso la crisis energética está dificultando el funcionamiento de hoteles y transporte. Supongamos que Cuba firma un tratado de cooperación turística pero no puede ofrecer electricidad, ¿está cumpliendo de buena fe? Otros autores, como la escuela de Kelsen, sustentan que la norma debe cumplirse sin importar las circunstancias internas. Sin embargo, el manual nos abre la puerta a pensar si la "buena fe" también implica que los otros países como Alemania deben entender la situación desesperada del otro.

Una vez desarrollado el tema de los tratados, el Dr. Dave López nos indica que debemos observar la segunda fuente en importancia que es la costumbre ya que no es simplemente una tradición, sino un proceso jurídico con requisitos muy claros. El autor la define de la siguiente manera:

"La costumbre internacional es la fuente más antigua y se define como una práctica generalizada, constante y uniforme de los sujetos de Derecho Internacional, realizada con la convicción de que es obligatoria (opinio juris)" (López Mejía, 2024).

Cuando Alemania y el Reino Unido emiten advertencias oficiales para que sus ciudadanos eviten viajes no esenciales, no están inventando una regla nueva, están participando en una práctica que los Estados han realizado por décadas ante situaciones de riesgo. Para que esto se considere una fuente de derecho, se requieren dos elementos fundamentales:

"El elemento material de la costumbre consiste en la repetición de actos o prácticas por parte de los Estados de manera constante y uniforme" (López Mejía, 2024).

En base a la noticia vemos que esta práctica es constante y uniforme en el caso de Alemania y Reino Unido. Sin embargo, hay una parte interesante que es que Francia ha adoptado una postura menos restrictiva, esto nos lleva a cuestionar, si existe una verdadera costumbre generalizada si no todos los países actúan igual. Pero se aclara que la clave está en el segundo elemento: *"La opinio juris sive necessitatis es el elemento espiritual de la costumbre; es la creencia de que dicha práctica no es solo un hábito, sino una obligación legal de actuar de esa manera"* (López Mejía, 2024).

Cuando los tratados y la costumbre no ofrecen una solución clara a un apagón nacional que afecta compromisos internacionales, el Dr. López Mejía nos remite a los Principios Generales del Derecho que estos son los cimientos lógicos que permiten que el sistema no se detenga:

"Los principios generales del derecho son normas básicas que se encuentran en la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales y que son aplicables en el plano internacional para llenar lagunas jurídicas" (López Mejía, 2024).

Un principio general que aplica perfectamente aquí es el de Fuerza mayor o la imposibilidad de cumplimiento. En cambio, si la crisis energética en Cuba es, como dice la noticia, una escasez crítica de combustible que detiene el transporte, el Derecho Internacional no debería castigar a Cuba como si fuera una falta voluntaria. Sin embargo, también se menciona un principio que busca el equilibrio humano: *"La equidad permite al juez internacional aplicar criterios de justicia y sentido común para suavizar la rigidez de la ley cuando esta pueda resultar en una injusticia"* (López Mejía, 2024).

En este contexto, la equidad jugaría un papel doble, por un lado, sería injusto obligar a los turistas a quedarse en hoteles sin servicios básicos solo porque hay un contrato y, por otro lado, es injusto en este tipo de noticia cuando económicamente hablando a Cuba cuando su situación es una emergencia que supera su control. Otros autores, como Friedmann, mencionan que estos principios son los que le dan "aliento" al derecho cuando las reglas escritas son demasiado duras.

Sin embargo, el autor del que nos estamos guiando, el Dr. Dave Alexander López Mejía define como una de las manifestaciones más puras de la soberanía estatal: los actos unilaterales, que, a diferencia de los tratados, donde se necesita que dos o más países se pongan de acuerdo, aquí basta con la voluntad de uno solo para generar consecuencias en el mundo jurídico.

"Los actos unilaterales de los Estados son manifestaciones de voluntad de un solo Estado que tienen la intención de producir efectos jurídicos internacionales, sin necesidad de que otros Estados acepten o repliquen dicho acto" (López Mejía, 2024).

De lo anterior nos permite entender por qué Cuba se encuentra en una posición tan vulnerable y el por qué Alemania no tuvo que negociar con el gobierno cubano para emitir su alerta ya que simplemente ejerció su facultad soberana. El texto no fundamenta que para que estos actos sean válidos, deben provenir de autoridades con capacidad como los Ministerios de Exteriores y ser públicos. Sin embargo, una decisión tomada en Berlín o Londres tiene el poder de paralizar el turismo en La Habana, afectando contratos de hoteles, aerolíneas y agencias de viajes que se basaban en tratados previos.

Además, autores como Eric Suy han sostenido que estos actos crean una promesa que otros sujetos de derecho deben respetar en caso de que Alemania notifica que Cuba no es segura por la crisis energética, esa notificación se vuelve una verdad jurídica para sus ciudadanos y empresas.

También debemos tener en cuenta que las fuentes principales que ya se explicaron a lo largo del ensayo dejan dudas, ya que debemos acudir a los medios auxiliares. El Dr. López Mejía destaca la importancia de estas herramientas para dar claridad a situaciones complejas como la que vive la isla.

"La jurisprudencia y la doctrina no son fuentes creadoras de normas, sino medios auxiliares para determinar el contenido de las mismas y ayudar a los jueces a interpretar el derecho existente" (López Mejía, 2024).

En la noticia se menciona que la situación energética está generando un ambiente incierto. Para desaparecer esa incertidumbre, el Derecho

Internacional recurre a la doctrina y a la jurisprudencia o que han dicho los tribunales en el pasado. Por ejemplo, en casos históricos de crisis estatales o colapsos de infraestructura, la doctrina ha debatido si un Estado es responsable por los daños sufridos por extranjeros debido a la falta de servicios básicos.

La noticia también menciona que Francia tiene una postura distinta, sugiriendo que el turista tome la decisión según su tolerancia al riesgo. Aquí, la doctrina jurídica nos ayuda a entender si la responsabilidad es de Cuba por no tener energía, y de Alemania que advierte sobre viajar. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha sido clara en que los Estados deben actuar con debida diligencia, y la doctrina internacionalista actual se pregunta si un país sumido en una crisis energética crítica puede realmente cumplir con ese estándar de diligencia hacia los extranjeros.

También entendemos que existen normas que son sagradas y que nadie puede ignorar, ni siquiera en medio de una emergencia nacional, por ejemplo:

"El jus cogens se refiere a normas imperativas de derecho internacional general que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario..." (López Mejía, 2024).

A lo que nos surge la duda ¿Por qué esto es importante para la noticia de los apagones? Y es porque la seguridad y la vida de las personas son normas de jus cogens. Tal como si la falta de luz en Cuba llegara a poner en peligro la vida de los turistas, Alemania y el Reino Unido tienen la obligación de actuar. Por lo que vemos que el Derecho Internacional tiene una jerarquía: la protección de la vida humana está por encima de cualquier contrato comercial o tratado de turismo que Cuba haya firmado antes.

Por otro lado, también se menciona un concepto que nos sirve para buscar una solución justa: la equidad. El Dr. López Mejía explica que no siempre se puede aplicar la ley de forma fría y rígida cuando las situaciones son extremas.

"La equidad permite al juez internacional aplicar criterios de justicia y sentido común para suavizar la rigidez de la ley cuando esta pueda resultar en una injusticia" (López Mejía, 2024).

No es justo juzgar a un Estado que está colapsado energéticamente con la misma dureza que a un país que tiene todos los recursos. La equidad nos sugiere que, aunque Cuba tenga obligaciones, la comunidad internacional debe considerar su situación de vulnerabilidad antes de exigir castigos o indemnizaciones por los servicios que no se pudieron dar. En mi criterio Derecho Internacional no puede ser ciego no es que Cuba no quiera cumplir sus tratos de turismo, es que simplemente no puede. Tratar esto como una falta de voluntad y no como una fuerza mayor me parece injusto, porque nadie está obligado a hacer lo imposible.

También me llama la atención cómo los actos unilaterales que son como las alertas de viaje de Alemania y Reino Unido terminan pesando más que cualquier contrato firmado. Aunque el manual explica que estos actos son parte de la soberanía de cada país, en la práctica funcionan como un castigo que asfixia a Cuba. Aquí veo un desequilibrio: mientras la teoría habla de que todos los Estados son iguales, la realidad es que lo que decide una potencia europea sobre qué es seguro puede borrar de un plumazo los beneficios económicos de los tratados de Cuba.

Creo que todo se reduce a la equidad y al jus cogens. El manual es claro por qué nos afirma proteger la vida es lo más importante y no se discute. Esto justifica que Alemania cuide a su gente, pero no hay que olvidar la equidad, no es justo medir con la misma vara a un país en crisis total que a uno que lo tiene todo. Y algo importante que me pareció fue que los tratados son importantes para el comercio, pero no pueden estar por encima de la supervivencia básica de un Estado. Creo que la costumbre internacional es un arma de doble filo por el simple hecho de ayudar a proteger a las personas, pero también puede ser usada para aislar a un país que ya está sufriendo. Como dice el libro, no se necesita un papel firmado para que la costumbre empiece a surtir efectos, y en Cuba, esos efectos son hoteles vacíos y vuelos cancelados.

Mi opinión es que el manual del Dr. López Mejía nos abre los ojos sobre cómo la voluntad de un país fuerte puede pasar por encima de la estabilidad de uno más débil sin necesidad de un juicio o un tratado y es sumamente importante ver cómo la ley internacional permite que un aviso de internet de un Ministerio europeo tenga más impacto que años de diplomacia y acuerdos comerciales.

Monterrey, Nuevo León, de 14 de febrero de 2026

Conclusión

Al principio, las fuentes del derecho como los tratados o la costumbre pueden parecer conceptos muy técnicos o aburridos, pero al ver cómo Alemania o el Reino Unido los usan para proteger a su gente, te das cuenta de que son las reglas que deciden el futuro económico y político de las naciones. Aprendí que, aunque el principio de Pacta sunt servanda nos dice que los acuerdos se deben cumplir sí o sí, la realidad de un país sin luz nos obliga a entender que el derecho también tiene que ser flexible y humano a través de la equidad.

Otro punto importante que me llevo es que el poder en el mundo no solo se ejerce con dinero o fuerza, sino a través de la voluntad legal. Ver cómo un "acto unilateral" que son las alertas de viaje puede tener más impacto que un tratado firmado hace años me hizo entender que el consentimiento de los Estados es la base de todo. El libro de Manuel de Derecho Internacional me enseñó que la soberanía no es solo mandar dentro de tu país, sino también la capacidad de tomar decisiones que afectan a otros sujetos internacionales. Me queda claro que, aunque todos los países son iguales ante la ley, en la práctica, las decisiones de las potencias tienen un peso que puede cambiar la vida de miles de personas, como los trabajadores del turismo en Cuba que hoy ven sus hoteles vacíos por una alerta emitida en Europa.

Aprendí que no importa qué tan grave sea una crisis energética o qué tantos contratos comerciales existan; la protección de la vida y la integridad de las personas está por encima de todo. El Derecho Internacional, como lo explica el Dr. López Mejía, nos da las herramientas para no perder el rumbo en medio de las emergencias. Mi conclusión es que el derecho no debe servir para asfixiar a los países que ya están sufriendo, sino que debe usarse para encontrar soluciones justas. En un mundo que siempre está en crisis, las fuentes del derecho son la única luz que nos queda para evitar que los conflictos se resuelvan por la fuerza, recordándonos que la justicia siempre debe ir de la mano con la realidad social.

Referencias Bibliográficas

- Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>
- López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.ª ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>
- López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>
- Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>
- López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.ª ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>
- López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>
- López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.ª ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>
- López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>
- López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>
- López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación*

ciudadana (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

- López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>
- López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>
- López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>
- López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>
- López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10
- López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>
- López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

- Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>
- Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.ª ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>
- Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>
- del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>
- Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>
- Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alterno de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>
- Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>
- Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>
- López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

- López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>
- López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>
- López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>
- Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>